

Participación ciudadana como eje principal de la promoción cultural

Grace Guamán_Córdova

Resumen

La promoción cultural es un tema que lleva varios años en búsqueda de las mejores prácticas para su ejecución, tal es su impacto en la sociedad que se ha visto la necesidad de crear la Gestión Cultural como formadora de profesionales conocidos como promotores de cultura que puedan abarcar la pluralidad existente en la cultura, sin embargo, ninguna de las acciones que se pueda desarrollar son válidas si no se involucran a los diversos actores sociales, es decir, sin la participación ciudadana, no es posible que los procesos culturales traspasen más allá de las planificaciones plasmadas en los textos.

Generalidades

Desde un punto general, entender la participación ciudadana y la promoción cultural resulta sumamente sencillo, sin embargo, son temas que conllevan mucho más significado del que aparentan.

Entendiéndose como participación ciudadana a las acciones que implican que una persona se incluya en asuntos públicos en los cuales se sienta afectado directa o indirectamente.

En palabras de Martínez (2009), “la participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política”.

Por otro lado, la promoción cultural consiste en las acciones comunicacionales que se emplean para dar a conocer aspectos pertenecientes a la cultura de cualquier sitio, ciudad, país, región o continente con el fin de que más personas consuman dichos productos culturales.

En términos más amplios, como lo expone Redondo (2006), se puede asumir a la promoción cultural como la relación

población-cultura, de la cual nace un proceso de comunicación y participación.

Desarrollo

La participación ciudadana es parte inherente de la promoción cultural, ya que la población es un elemento fundamental dentro de la cultura, además se constituye como una de las creadoras de las diferentes representaciones culturales (arte, música, danza, teatro, cine, entre otras).

El responsable de la promoción de la cultura, denominado promotor cultural, tiene a su cargo acciones que involucran directamente a la población. Según Carriera (2010), el promotor cultural es el encargado del crecimiento sociocultural, por tanto es el indicado para:

- Favorecer la participación democrática en la actividades culturales, ya sea en el ámbito local como comunitario, promoviendo en protagonismo y la creatividad;
- Fomentar la participación en aquellas investigaciones que permitan el rescate, conservación y revalorización de las costumbres y tradiciones;
- Crear proyectos socioculturales participativos que contribuyan al crecimiento espiritual de las personas;
- Regular las acciones de los actores sociales que fomentan las relaciones, aportando al desarrollo de la comunidad (Carriera, 2010, p. 8).

Si bien son solo algunas de las tareas que el promotor cultural tiene a su cargo, son suficientes para notar la incidencia de la población en el desarrollo de los procesos culturales y por ende es su promoción.

Ejemplos

Uno de los tantos ejemplos que se puede señalar (quizás el más obvio), es el hecho de que los artistas viven de la aceptación de las personas, dicho de otro modo, si la población no consumiese los productos culturales como la pintura o no se interesara por los objetos considerados como arte o simplemente no le gustara conocer del Patrimonio nacional, en la actualidad no existirían los museos.

Otro ejemplo, tiene que ver con la llegada de los medios sociales digitales, ya que gracias a estas nuevas formas de

comunicación, los ciudadanos se sienten más libres para participar en los diferentes ámbitos culturales, es decir, si se publicara un nuevo documental de algún determinado lugar, la población tiene más opciones para aprobar o rechazar ese contenido cultural, lo que a su vez, ayuda a que los promotores culturales se autoevalúen, permitiendo que en futuros proyectos sean más asertivos a la hora de llegar a su público objetivo.

Conclusiones

- El consumo de los productos culturales por parte de la ciudadanía se constituye como pieza fundamental para las diferentes etapas de la promoción cultural.
- La gestión del promotor cultural es indispensable para la elaboración de proyectos culturales que involucren a la sociedad, promoviendo un ambiente de participación en diferentes escalas.
- De la participación ciudadana depende la continuidad de las diferentes expresiones culturales y por ende de su promoción.

Bibliografía

Carrier, J. (2010). *La gestión del ambiente para la creación. Una propuesta para la formación del Promotor cultural*. Centro Nacional de Superación para la Cultura.

Martínez, M. T. V. (2009). Participación ciudadana y políticas públicas. *Eduardo Guerra, Décimo Certamen de Ensayo Político*, 31-48.

Redondo, Y. (2006). *Si de promoción cultural se trata*. Centro de Superación para la Cultura, Selección de lecturas sobre promoción cultural.

Rodríguez, A. M. (2010). *Promoción cultural. Una nueva mirada*. Centro Nacional de Superación para la Cultura.